

ініціативу, активність і самостійність, відповідальність і здатність до ризику, віру в себе та повагу іншого, усвідомлення своєї індивідуальності, творчість у самих різних сферах життя і діяльності. Психологічно здорова особистість – це людина творча, оптимістична, яка піклується про своє фізичне і психологічне здоров'я, відповідальна за своє життя, яке сповнене сенсом. Така особистість втілює усі свої можливості у теперішнє, і турбується про минуле, а минулий Я-досвід надає особистості кращу адаптацію «тут і тепер». Психологічно здорова людина готова до змін у мінливій навколишній дійсності, і при цьому її рівень працездатності не знижується. Важливо аналізувати психологічне здоров'я особистості у контексті усіх виділених критеріїв у дослідженні.

Білоус О. В.

ТЕХНОЛОГІЇ ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

В умовах сьогодення розвивальні цілі в освітньому процесі університету посягають провідну роль, оскільки вимоги, що пред'являються до майбутніх учителів, полягають у вмінні діяти творчо в невизначених умовах, приймати і реалізовувати власні рішення, проявляти бажання і схильність займатися дослідницькою роботою, налагоджувати конструктивну взаємодію з учнями та іншими суб'єктами освітнього процесу, володіти техніками саморозвитку та самопроєктування особистості, попереджати емоційне вигорання та усвідомлювати негативні наслідки можливих професійних деформацій. Оскільки психологічним механізмом саморозвитку вважають внутрішню активність особистості, активність з перетворення свого внутрішнього світу у напрямку самореалізації (Митина Л., 2004), пріоритетним є конструювання таких освітніх моделей, які відобразатимуть цілісний вимір особистісного й освітнього, центром якого стає студент, а важливою функцією викладача – вміння сприяти йому не тільки в ефективному і творчому опануванні інформацією, а й у розвитку себе як активно діючої

особистості (Слободяник Н., 2017). Окреслюючи шляхи розв'язання зазначеної проблеми, авторка вважає пріоритетним завданням організацію в освітньому процесі суб'єкт-суб'єктної взаємодії, що, на її думку, дозволить оптимізувати особистісний розвиток студентів, активізувати їхній особистісний потенціал.

При доборі методів, технологій, що націлені на саморозвиток майбутніх учителів, ми враховували такі їх характеристики: можливості побудови діалогової взаємодії викладача і студентів, що забезпечує підтримку унікальності особистості кожного студента; створення умов генерування творчих ідей шляхом дослідження багатьох можливих рішень (націленість на розвиток дивергентного мислення); моделювання ситуацій майбутньої професійної діяльності; можливості розвитку мотивів майбутньої професійної діяльності. Компетентності, що формуються за таких умов, мають передбачати, на наш погляд, не стільки засвоєння комплексу певних знань, скільки уміння користуватися універсальними інструментами саморозвитку і самореалізації, причому потенційно впродовж всього професійного життя. З огляду на вищезазначені характеристики, варто застосовувати проблемно-дослідницький метод, метод ділової та імітаційної гри, метод проєктів, методи контекстного навчання. На нашу думку, перспективність застосування контекстного навчання задля реалізації зазначеної нами мети пояснюється моделюванням у ході його застосування предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності педагога, провідною роллю спільної діяльності, пріоритетом діалогової взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Варто підкреслити, що в умовах організації квазіпрофесійної діяльності створюються можливості для здійснення смислоутворювальної діяльності, коли й сам процес учіння студентів набуває особистісного смислу (Вербицкий А., 1991).

Для організації суб'єкт-суб'єктної взаємодії, як показує практика, недостатньо застосування традиційних засобів, форм і методів навчання, адже в такій освітній моделі педагог має виконувати психотерапевтичні функції, застосовуючи методи активізації саморозвитку особистості студента. Ми поділяємо погляди Л. Мітіної (Митина Л., 2004) стосовно практики

застосування окремих психотерапевтичних методів у процесі професійної підготовки педагогів під час групової форми роботи, проведення тренінгової роботи. Так, можливості гештальттерапії розглядаються з позиції характеристики її як засобу формування уміння знаходити джерела підтримки у самому себе, допомоги людині у досягненні зрілості. Вправа «Порожній стілець», на думку авторки (Митина Л., 2004), дозволяє організувати взаємодію з уявним учнем, в ході якої досягається усвідомлення окремих сторін своєї поведінки, розвивається емпатія і розуміння позиції своїх учнів. Перспективним ми вважаємо застосування рольових ігор і різних психодраматичних технік, насамперед, техніки «виконання ролі», що дозволяє імітувати поведінку людини, тварини або навіть предмета чи поняття; техніки «діалог», що передбачає зображення в рольових іграх взаємовідносин між реальними людьми; вправи «обмін ролями», коли два студенти на певний час «міняються місцями». Дослідники (Франселла Ф., Баннистер Д., 1987) підкреслюють важливу роль в організації індивідуальної роботи особистісного конструкту як суб'єктивного засобу виділення, оцінювання і прогнозування подій свого життя, організації своєї поведінки.

Деякі автори (Харжевская А., 2018; Тамочкина О., 2019) пропонують в освітньому процесі застосовувати окремі методики нейролінгвістичного програмування, а саме техніки фреймінгу і рефреймінгу з метою розвитку творчого потенціалу студентів. Так, у межах застосування педагогічного фреймінгу студентам пропонується макро-фрейм – певне педагогічне явище – з короткою характеристикою «що – де – як». Складовими макро-фрейму (слотами) є суб'єкти освітнього процесу, причому ці слоти актуалізуються в певні проблемні ситуації, які і пропонуються студентам для творчого розв'язання в межах обраного проєкту. Внаслідок вирізнення певного контексту із запропонованої ситуації стає можливою зміна сприйняття цієї ситуації (шлях до уявного) у процесі опису і обґрунтування можливого розвитку подій в часі, в просторі. Можливості рефреймінгу (шлях до реального) з огляду на вищезазначену проблему полягають у створенні умов для переосмислення знайомої ситуації внаслідок зміни

контексту за поставленими рамками, а це означає можливість звільнення від штампів у розв'язанні задач.

Під час вивчення студентами навчальної дисципліни «Основи педагогічної творчості» ми застосовуємо вправи, побудовані на методологічних засадах теорії транзактного аналізу Е. Берна, що дозволяють майбутнім вчителям зрозуміти особливості неконструктивних способів педагогічного спілкування. Відомо, що «звуження» діапазону можливостей через фіксацію стану «Батька» під час спілкування вчителя зі школярами призводить не тільки до зниження ефективності педагогічної взаємодії, але у майбутньому й до професійної деформації.

Отже, технології саморозвитку особистості майбутнього педагога передбачають активізацію смислоутворювальної діяльності, розвиток мотивів майбутньої професійної діяльності, налагодження діалогової взаємодії суб'єктів освітнього процесу, розвиток емпатії, рефлексії, ідентифікації та звільнення від стереотипних уявлень про себе, інших учасників освітнього процесу; уміння змінювати сприйняття звичних ситуацій, прогнозувати розвиток подій, демонструвати творче ставлення до розв'язання життєвих задач і завдань майбутньої професійної діяльності.

Блинова О. Є.

ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКА УНІВЕРСИТЕТУ

Конкуренція є невід'ємною складовою професійних відносин у будь-якій організації та присутня на всіх етапах та стадіях індивідуальної кар'єри. Для сучасної людини успішне вибудовування кар'єри є необхідним, оскільки кар'єра розглядається як показник успішності у професійному житті, самореалізації особистості, досягнення бажаного статусу (Чикер В., 2010; Цветкова Г., 2016). Успішна кар'єра дозволяє людині відчувати себе неповторною та значущою для інших людей та